

In Memoriam Prof. Dr. A.B. Frielink

1917 - 1998

Prof. Dr. G.G.M. Bak

Op 27 januari 1998 overleed professor Bob Frielink, gedurende vele jaren lid van de MAB-redactie. Graag maak ik gebruik van de gelegenheid die de redactie mij biedt om hem op deze plaats te gedenken.

Frielink mag worden gerekend tot de grote 'voormannen' van het accountantsberoep in Nederland. In veel opzichten heeft hij zijn onmiskenbaar stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de laatste halve eeuw.

Zijn 'vliegende start' vormde het MAB-artikel in 1947 over 'De theoretische grondslagen van de administratieve inrichtingsleer'. Hij is dan dertig jaar en heeft wat ruimte in de tijd omdat hij gezakt is voor het examen in dat vak. Hij schrijft het artikel in reactie op het debat met zijn examinerator, maar het heeft jarenlang gediend als richtinggevend studiemateriaal voor studenten in de accountancy. De in dit artikel neergelegde benadering van het vak moest onvermijdelijk leiden tot de verbreding tot 'administratieve organisatie' zoals het later door Starreveld zou worden geconcretiseerd.

Het grondig fundament dat hij aanbracht in de administratieve organisatie kwam hem goed van pas in het aandachtsgebied waar hij de eerste jaren van zijn carrière met verve zou gaan optreden: de opkomst van de computer. Frielink behoorde tot het kleine groepje 'trekkers' dat al snel begreep welke vlucht de automatisering van de informatieverwerking zou gaan nemen en hoe dit het vertrouwde ambacht van de accountant op velerlei wijze zou gaan veranderen. Talloze publicaties op dit gebied verschenen van zijn hand in binnen- en buitenland - in het MAB publiceerde hij in de

zestiger jaren zes artikelen over dit onderwerp. Reeds in 1958 wordt het Studiecentrum voor Administratieve Automatisering (het latere NOVI) opgericht. Frielink vormt met Starreveld de eerste directie. Wie Frielink van nabij volgde was altijd getroffen door de vanzelfsprekende wijze waarop bij hem theorie en praktijk in elkaar overvloeiden. Als zijn naaste medewerker heb ik in die pioniersjaren deze vruchtbare samenwerking mogen ervaren in diverse projecten waarin hij zijn cliënten begeleidde in hun eerste moeilijke schreden op de lange weg naar de automatisering van hun informatieverwerking. Steeds weer kwam hij met ideeën waarmee hij zijn tijd ver vooruit was. Een sprekend voorbeeld: reeds in 1973 ontwierp hij een primitief 'expert-system' ter ondersteuning van het debiteurenbeheer bij een bank. Tot het einde van zijn carrière als praktiserend accountant was Frielink een veel gevraagd adviseur, lid of voorzitter van stuurgroepen voor automatiseringsprojecten. Door zijn brede kennis van de informatica in combinatie met zijn achtergrond als accountant stond hij als geen ander 'boven de partijen'.

De samenwerking tussen auteur en praktiserend accountant beheerste ook Frielinks optreden in het vakgebied van de Externe Verslaggeving. Alert op nieuwe ontwikkelingen mengt hij zich anno 1966 - met een publicatie in het MAB - in de discussies rond het rapport Verdam. Daarna zijn het vooral zijn praktijkervaringen die hem bewegen naar de pen te grijpen; zo ontstaan MAB-artikelen over 'Degressieve Afschrijvingen' (1966) en 'Winstbepaling bij de uitgeverij' (1957). Hoezeer ook buiten het accountantsberoep zijn brede deskundigheid werd onderkend blijkt uit zijn bemoeienis met het eerste arrest van de

Ondernemingskamer in het jaarrekeningrecht: Douwe Egberts (1973). De Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen had in 1971 een geheel nieuwe mogelijkheid geschapen om geschillen over een jaarrekening met behulp van de rechter tot oplossing te brengen. Terwijl velen in het accountantsberoep zich huiverig toonden voor dit nieuwe fenomeen trad Frielink op als adviseur van de eisende partij in dit eerste geding. Los van de inhoudelijke betekenis van deze casus werd op deze wijze de cultuurschok ingeluid die later door Pieter Lakeman op andere wijze zou worden voortgezet. Tot de meer dan 25 functies die Frielink binnen het NIVRA vervulde behoorde ook een langjarig voorzitterschap van de Commissie voor Advies inzake Jaarverslaggeving (1977 - 1980).

Terwijl in de jaren zeventig de activiteiten op beide genoemde vakgebieden in theorie en praktijk doorgaan betreedt Frielink een geheel nieuw arbeidsterrein wanneer hij aantreedt als voorzitter van de Commissie Herziening Beroepsregelen (CHB) van het NIVRA. Hier komen enkele bijzondere eigenschappen van Frielink volledig tot hun recht: zijn vermogen om visie op het totaal te combineren met minutieuze zorg voor het detail, zijn onuitputtelijke energie en werklust, en zijn bijna spreekwoordelijk werktempo. Versie na versie van de nieuwe Gedrags- en Beroepsregelen Registeraccountants (GBR) loodst hij door talloze commissievergaderingen, regionale hoorzittingen en ten slotte een drietal zittingen van de NIVRA-ledenvergadering. Om recht te doen aan de pluriforme samenstelling van de beroepsorganisatie bedenkt hij een bijzonder originele structuur. Er blijken daardoor slechts ca dertig artikelen nodig om een veelheid van zaken rond de registeraccountant te regelen, of deze nu met pensioen is, financieel directeur in het bedrijfsleven, organisatieadviseur, intern accountant of openbaar accountant. Zoals gezegd, naast deze zorg voor het detail en de techniek is er de visie op de ontwikkeling van het beroep. Er moest ruimte komen voor multidisciplinaire en internationale samenwerkingsverbanden, de omstreden taboes van de jaren zestig! Frielinks GBR gaf die ruimte met behoud van een zekere mate van controle door het NIVRA. De stormachtige ontwikkeling van de accountantskantoren tot de 'zakelijke dienstverleners' van vandaag heeft zich grotendeels kunnen voltrekken binnen het kader van de GBR anno 1973!

5 December 1973 is het werk afgesloten, de nieuwe verordening 'GBR' wordt in de Staatscourant geplaatst; 5 Januari 1974 heeft Frielink de kopij gereed voor het standaardwerk 'De GBR verklaard'. Zoals een wiskundige zich voelt die een korter en uiterst elegant bewijs heeft gevonden voor een oude stelling zo genoot Frielink van de precisie waarmee de GBR-artikelen kort en bondig waren geformuleerd; met evenveel plezier zette hij zich daarna aan de taak uit te leggen hoe de GBR moesten worden verstaan. Het boek wordt - inmiddels in de 4e herziene druk - nog altijd gebruikt door 'studerenden, accountants en hun opdrachtgevers alsmede beoefenaars van verwante beroepen', zoals op het titelblad staat vermeld!

Opnieuw blijkt dat een fundamentele start goed te stude komt in de volgende fase in zijn carrière als Frielink diverse bestuurlijke functies gaat vervullen. Als voorzitter van het NIVRA-bestuur (1975) spant hij zich in voor behoud van de pluriformiteit van de beroepsorganisatie, als voorzitter van de Raad van Bestuur van de maatschap Van Dien & Co (1977 - 1982), bouwt hij voort aan de verbreding en internationalisatie van de dienstverlening. 'Zijn' GBR leverde steeds het raamwerk waarbinnen hij zijn visie op de beroepsontwikkeling gestalte kon geven.

Niet alleen het organisatorisch raamwerk waarbinnen het accountantsberoep functioneert, ook de vaktechnische ontwikkeling in de kerntaak, de accountantscontrole, heeft een halve eeuw lang zijn volle aandacht gehad. Hij mengt zich in de discussies rond de toepassing van de steekproef, de dynamisering van de controle en uiteraard in die rond de invloed van de automatisering op de accountantscontrole, maar evenzeer geeft hij richting aan de verhouding tussen accountant en opdrachtgever en de betekenis van de accountantsverklaring. Ook in het MAB zijn in de loop der jaren vele artikelen van zijn hand verschenen over deze onderwerpen. Anders dan in de andere vakgebieden komt de fundamentele, alomvattende uitwerking pas achteraf tot stand als Frielink gaat optreden als eindredacteur voor het Leerboek Accountantscontrole dat onder auspiciën van het Limperg Instituut wordt uitgegeven. Deze taak nam hij op zich na het neerleggen van de praktijkuitoefening als openbaar accountant in 1982. Na het voltooien van de eerste druk (in vijf banden) in

1993 zette hij zich onvermoeibaar aan de herziening voor een volgende druk; het zou als 'onderhanden werk' voor zijn mederedacteuren achterblijven bij zijn overlijden.

Wie kennis neemt van dit prominent acteren op de voor het accountantsberoep relevante vakgebieden zou gemakkelijk vergeten dat Frielink dit alles combineerde met zijn beide hoofdfuncties. Ruim 45 jaar was hij werkzaam in de openbare accountantspraktijk, ruim 25 jaar was hij Lector/Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Om zijn maatschappelijke verdiensten is hij twee maal met erbetoon omgeven. In 1980 werd hem het eredoctoraat verleend door de Vrije Universiteit te Amsterdam en bij zijn afscheid van Van Dien & Co ontving hij een Koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Tot zover de 'grande histoire'; het zij mij vergund tot slot nog even in te gaan op de 'petite histoire'. Om het beeld van de persoon Bob Frielink volledig te schetsen mag een reflectie op werkwijze en omgang met zijn omgeving nu eenmaal niet ontbreken.

Als zijn volle agenda en het brede spectrum van zijn activiteiten wel eens ter sprake kwam placht hij op te merken: 'maak je geen zorgen, ik doe nooit iets wat ik niet leuk vind'. Wie zo door het leven kan gaan inspireert zijn omgeving op een bijzondere manier. Werken met Frielink had altijd iets lichtvoetigs. Het waren niet zozeer plichtsbeseft of maatschappelijke verantwoordelijkheid maar het was het plezier in de zaak zelve dat hij uitstraalde en de overtuiging dat wat op hoog

intellectueel en professioneel niveau wordt afgeleverd altijd doel treft. Daarin heeft hij velen meegetrokken: collega's, medewerkers, studenten en medeleden van een onnoemelijk aantal commissies, werkgroepen en besturen.

Behalve inspirator was hij een geliefd leermeester, voor zijn studenten maar evenzeer voor wie met hem werkte in de praktijk. Vele alumni van de UvA bewaren dierbare herinneringen aan de privatissima die hij gedurende vele jaren gaf ter voorbereiding op het finale accountantsexamen (en op de praktijk van het accountantsberoep!). Vele collega's en medewerkers van Van Dien & Co (annex Preyer & De Haan / De Haan, Stol & Co) herinneren zich hoe Frielink, ondanks de vaak overvolle agenda, altijd gelegenheid vond voor een bespiegeling waarin het probleem van vandaag werd geplaatst in een meer algemene context. Veelal kwam die tijd beschikbaar dank zij zijn fenomenale vermogen om onmiddellijk tot de kern van een probleem door te dringen, mede ondersteund door een techniek van 'fast reading' (van tekst maar evenzeer van cijfers) die hem tot een levende legende maakte. 'Ik tel nooit iets na, tenzij er een fout in zit' zei hij eens minzaam, toen ik hem een conceptrapport voorlegde waar een telfout in zat.

Een bijzonder mens is heengegaan; mogen zijn vrouw Jenny en haar kinderen troost putten uit het besef dat hij veel tot stand bracht en velen aan zich heeft verplicht die daar dankbaar voor zullen blijven.